

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПЕРЕРАБОТКА ВТОРИЧНЫХ РЕСУРСОВ ДЛЯ
ПОЛУЧЕНИЯ ЭФФЕКТИВНЫХ ДОБАВОК ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ

¹Пардакулова Рухшона Зафарбек кызы

²Мирвалиев Зоид Зоидович

¹Ташкентский государственный аграрный университет, факультет плодоводства, овощеводства и виноградарства, студентка направления «Экология и охрана окружающей среды»

²Ташкентский государственный аграрный университет, кафедра биохимии и физиологии, профессор

TECHNOLOGICAL PROCESSING OF SECONDARY RESOURCES FOR
OBTAINING EFFECTIVE ADDITIVES FOR POLYMER MATERIALS

¹Pardaqulova Ruxshona Zafarbek kizi

²Mirvaliyev Zoid Zoxidovich

¹Tashkent State Agrarian University, Faculty of Fruit and Vegetable Growing and Viticulture, Student of the Ecology and Environmental Protection Program

²Tashkent State Agrarian University, Department of Biochemistry and Physiology, Professor
z_mirvaliev@mail.ru

Аннотация: В данной статье рассмотрены эффективные методы переработки вторичных ресурсов полимерных материалов с использованием ресурсосберегающих и энергоэффективных научно обоснованных технологий. В ходе исследования изучены свойства переработанных полимерных отходов и их применение в качестве добавок к полимерным материалам. Результаты испытаний показали, что инновационные методы переработки позволяют улучшить механические и физико-химические свойства полимерных материалов. Кроме того, данные технологии не наносят вреда окружающей среде и снижают производственные затраты. Полученные результаты способствуют устойчивому развитию полимерной промышленности.

Ключевые слова: ресурсы, энергосберегающие полимерные отходы, переработка, физико-химические свойства, окружающая среда, технологии.

Abstract: This article examines effective methods for processing secondary resources of polymer materials using scientifically based resource- and energy-saving technologies. The study analyzed the properties of recycled polymer waste and its application as additives in polymer materials. Test results showed that innovative recycling methods improve the mechanical and physicochemical properties of polymer materials. Furthermore, these technologies do not harm the environment and reduce production costs. The research findings contribute to the sustainable development of the polymer industry.

Keywords: resources, energy-efficient polymer waste, recycling, physicochemical properties, environment, technologies.

Одной из важнейших приоритетных задач ученых и специалистов разной сферы деятельности является – ориентация научно-технических направлений в русле интеграционных связей с процессами производства, обеспечивающие в конечной цели новые возможности рационального использования природных ресурсов, охраны окружающей среды и защиты экологии в целом. В частности, возвратные полимерные

отходы после надлежащей термической обработки становятся ценным вторичным сырьем для дальнейшего цикла получения той или иной товарной продукции. Ускоренного развития промышленной индустрии и химизация процессов способствуют значительного загрязнения флоры и фауны – воздушной и водной среды. Применение наукоемких природоохранных мероприятий во всех сегментах

промышленной кооперации, со временем, исключает возможность образования безвозвратных отходов полимерных материалов, превращая их в новом формате доброкачественных ценных и дешевых полуфабрикатов.

В последний период на мировом современном цивилизации продолжает практиковаться тенденция использования отходов различных производств, позволяющие сокращения энерго- и материальных ресурсов - расходных и вспомогательных материалов, значительном уровне удешевить конечную продукцию [1, 2]. При этом исключается проблема дефицита дорогостоящего сырья и появляется возможность утилизации отходов, что приводит к улучшению экологической обстановки и охране окружающей среды.

По общепринятым понятиям, вторичными материальными ресурсами или технологическими отходами производства называются остатки сырья и материалов, образующихся в процессе изготовления основной продукции, которые не полностью утратили потребительскую стоимость исходного сырья. В целях переработки вторсырья могут быть использованы потенциальные добавки производства капролактама, имеющие в своем составе ряд полезных компонентов и преимуществ. Например, образующейся в результате сжигания жидких возвратных продуктов сода-порошок является вспомогательным промежуточным продуктом для дальнейшего цикла технологических стадий производства.

Повышение эффективности стабилизирующего действия в смесях азотсодержащими соединениями обусловлено также хорошо известным синергизмом добавок, обрывающих цепи вырожденное разветвленного окисления, путем участвующих при ингибировании RO_2 -групп активного центра полимера при термоокислительной деструкции, механизму блокированием активного радикала [3].

Практически во всех случаях термоокислительной деструкции ПВХ-пластикатов важное участие имеют сода-порошок, связывающиеся и отщепляющей части HCl из макромолекулы полимера ПВХ при повышенных температурах [4].

Расширения объемов производства полимерных материалов из пластика поливинилхлорида (ПВХ), обуславливает необходимости решения вопросов, связанных с ассортиментом выпускаемой продукции. Причем, наращивание области применения и разновидность химических добавок, обеспечивают достижению нужных качественных показателей и требуемые свойства готового товара в процессах переработки, хранения и эксплуатации. Сырьевые ресурсы на основе вторичной переработки содового порошка представляет собой мелкодисперсные частицы белого цвета и имеет следующий химический состав, в масс. %: Na_2SO_4 - 58÷59; Na_2CO_3 - 26÷27; NaCl - 12÷13; NaOH - 0,7÷1,0. В лабораторных условиях исследованы термостабильность модифицированных образцов ПВХ-пластикат композиций путем приготовления стабилизирующей смеси с разным массовым содержанием вторичного сырья соды и мочевины. Смесь перемешивают в фарфоровой чашке до гомогенного состояния. Термостабильность модифицированной ПВХ-пластикат композиции определялась нагреванием в глицериновой бане при температуре 175⁰С, до начала выделения газообразного хлористого водорода (HCl), определяемого по индикаторной бумаге – «конго красный». Использование содовых порошков позволит расширить сырьевую базу стабилизирующих добавок, снизить себестоимость смесей на их основе, утилизировав возвратные отходы производства капролактама толуольным методом, **удовлетворяющим требованиям к качеству полимерных материалов.** Результаты термостабильности опытных образцов марки ПВХ-С-70 с 0,5-10 масс. ч. смеси приведены ниже в таблице.

**Термостабильность ПВХ-пластикат композитов, содержащие вторичные
стабилизирующие добавки**

№ п/п	Композиция ПВХ (100 масс. ч. ПВХ С-70 + 40 масс. ч. диоктилфталата) + стабилизирующая смеси в количестве в масс. ч.:	Время до начала выделения газообразного HCl при 175⁰C, мин	То же по промышленному образцу (аналог)
1	0,5	18÷24	17÷20
2	1,0	20÷26	18÷22
3	2,0	23÷35	22÷30
4	4,0	32÷38	28÷34
5	6,0	40÷45	36÷40
6	8,0	45÷50	40÷46
7	10,0	47÷58	43÷52

Как видно из данной таблицы, термостабильность ПВХ-композиции с применением отхода «сода-порошка», не уступая, в некоторых случаях незначительно превосходит известные стабилизирующие смеси, содержащие в составе мочевины и промышленную соду. Таким образом, экспериментально установлено, что

добавление в разных объемных соотношениях мочевины и ее производных в состав рецептуры ПВХ пластиката, способствуют лучше стабилизирующие действия реакционной смеси, модифицировав ее в присутствии щелочесодержащих соединений (порошок соды – Na₂CO₃).

Список использованной литературы

1. Интернет-журнал «Отходы и ресурсы» Russian Journal of Resources, Conservation and Recycling. <https://resources.today>
2. Mirvaliev Z.Z. Development and investigation of the properties of an effective heat stabilizer for chloroprene rubber Nairit KR-50 based on the condensation product of gossypol resin with amine compounds // International Polymer Science and Technology, Vol. 34, No.2, 2006 T, P.43-45. <https://researchgate.net/publication>
3. Mirvaliev Z.Z. Study of thermostabilization of polyvinylchloride by carboxylates of metals product – T // LXIX International Scientific and Practical Conference «International Scientific Review of the Problems and Prospects of Modern Science and Education», - Boston, - 2020. P.7-9.
4. Molecular characteristics, mechanism of synthesis, adhesive properties of graft copolymer of chloroprene rubber with acrylic acid / RESEARCH ARTICLE // Adham Rafikov | Saodat Khodjaeva | Sardorbek Karimov | Abdusattar Ibragimov. Polymer Engineering and Science Received: 19 March 2022 Revised: 7 May 2022 Accepted: 23 June 2022 DOI: 10.1002/pen.26072